

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUASSASASI O‘QITUVCHISINING INNOVATSION SALOHIYAT ASOSIDA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Xakimova Dildora Mashrabjonovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti “Ijtimoiy va amaliy fanlar metodikasi”
kafedrasini mudiri, p.f.d. (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657330>

***Annotatsiya.** В статье научно обоснованы компоненты инновационного потенциала, его инновационные направления, структура и функции инновационного потенциала, инновационная компетентность, формирование и использование инновационного опыта.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion salohiyat, akmeologik xususiyat, funktsiya, ijodkorlik, innovatsion ta‘lim dasturlari, innovatsion pedagogik faoliyat, rivojlanish, yo‘naltirish, kompetentsiya.*

***Аннотация.** В статье рассмотрены составляющие инновационного потенциала личности, его инновационные направления, инновационный потенциал личности, его структура и функции, инновационная компетентность, формирование инновационного опыта и вопросы направления его в практику.*

***Ключевые слова:** инновационный потенциал, акмеологическая особенность, функция, креативность, инновационные образовательные программы, инновационная педагогическая деятельность, развитие, направленность, компетентность.*

***Annotation.** The article scientifically substantiates the components of innovative potential, its innovative directions, the structure and functions of innovative potential, innovative competence, the formation and application of innovative experience.*

***Key words:** innovative potential, acmeological feature, function, creativity, innovative educational programs, innovative pedagogical activity, development, orientation, competence.*

Innovatsion salohiyat zamonaviy shaxsning muhim o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun maqbul sharoitlarda istalgan natijaga erishish uchun yangilash va amalda qo‘llashga qodir bo‘lgan shaxsiy resurs, shuningdek, shaxsning o‘z ehtiyojlarini belgilash va hal qilish qobiliyatidir. Shaxs innovatsion salohiyatining umumiy tuzilishi motivatsion, hissiy-irodaviy sohalar, kognitiv jarayonlar, individual xususiyatlarni hisobga olgan holda ko‘rib chiqiladi.

O‘qituvchi innovatsion salohiyati tarkibida uning kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlari majmuasi sifatida mustaqil holda qayta tiklanadigan, ya‘ni, shaxs o‘zi tomonidan belgilangan maqsadlarga muvofiq yo‘naltirilgan, innovatsion faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq operatsion komponentni va o‘qituvchiga o‘zining kasbiy va shaxsiy fazilatlarni namoyon etish orqali innovatsion faoliyatda samarali ishtirok etishga imkon beradigan shaxsiy komponentni o‘z ichiga oladi.

Innovatsion pedagogik faoliyat subyekti sifatida shaxs innovatsion salohiyatining asosiy tarkibiy qismlari sifatida biz innovatsion yo‘nalish, innovatsion kompetentsiya va innovatsion ijodkorlikni ko‘rib chiqamiz.

Innovatsion yo‘nalganlik pedagogik faoliyatning innovatsion, akmeologik xususiyatini, kasbiy mahorat cho‘qqilariga erishish istagini, innovatsion tajribani boyitishni, o‘quv amaliyotida innovatsion jarayonlarning ahamiyatini anglashni, psixologik munosabatni aks ettiruvchi motivlar va qadriyatlar majmuasini birlashtiradi.

Innovatsiyaga yo‘naltirilganlik ko‘rsatkichlari ro‘yxati yangilikni his qilish, ijodkorlikka intilish, innovatsiyaning ahamiyatini bilish, uning afzalligini kognitiv aniqlash, innovatsion alternativlarni tanlab baholash, innovatsion xatti-harakatlarga moyillik, innovatsiyalarga munosabatni o‘z ichiga oladi. Biz subyektivlik, ierarxiya, dinamizmni, uning shaxs hayotida bajarishi mumkin bo‘lgan funktsiyalarini hisobga olgan holda, innovatsion yo‘nalishning xususiyatlariga bog‘laymiz.

Akmeologiyada shaxs innovatsion yo‘nalishi professionallikka erishishning zaruriy omili sifatida qaraladi. Bu faoliyatni amalga oshirishning yangi samarali usullarini ishlab chiqishda, kasbiy muammolarni ahamiyatsiz hal qilishda o‘zini namoyon qilishi mumkin. Innovatsion yo‘nalishning yo‘qligi subyektning o‘z kasbiy o‘sishda to‘xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Innovatsion yo‘nalishning yuqori professional natijalarga erishgan shaxslarning faoliyati va shaxsiy fazilatlarini bilan o‘zaro bog‘liqligi o‘rnatildi.

O‘qituvchi innovatsion yo‘nalishi deganda, biz pedagogik faoliyatning innovatsion xarakterini, yangi narsaga intilish, muvaffaqiyatga erishish, yuksakliklarni belgilaydigan motivlar va qadriyatlar to‘plamiga asoslangan shaxsning sifatlarini tushunamiz. Innovatsion faoliyat tajribasini boyitish uchun kognitiv motivatsiya, o‘z-o‘zini rivojlantirish istagi, ta‘lim amaliyotida innovatsion jarayonlarning ahamiyatini anglash, faol hayotiy pozitsiya, faoliyatning ijodiy usullariga e‘tibor, faoliyat jarayoni va natijasini tahlil qilish qobiliyati, o‘z ishiga ijobiy munosabat zarur.

Innovatsion kompetentlik samarali pedagogik faoliyat nazariyasi, pedagogik innovatsiya, uzluksiz ta‘limda innovatsion faoliyat nazariyasiga oid bilimlarni nazarda tutadi; ta‘limni rivojlantirish yo‘nalishlari haqidagi kasbiy bilim va g‘oyalar; innovatsion ta‘lim mahsulotlarini (dasturlar, usullar, loyihalar) loyihalash, ishlab chiqish, taqdim etish va joriy etish jarayonini amalga oshirish ko‘nikmalarining mavjudligi tushuniladi.

Innovatsion kompetentsiya pedagogik voqelik sharoitidagi o‘zgarishlarni baholash, individual va tashqi sharoitlar imkoniyatlarini o‘zaro bog‘lash, vaziyatlarni tahlil qilish, o‘z faoliyatini to‘g‘rilash, stereotiplardan voz kechish, yaratilgan innovatsion ta‘lim mahsulotlarini qo‘llash, sinovdan o‘tkazish va ta‘lim jarayoniga tatbiq etish, fikrlash inertsiyasini yengish qobiliyatini shakllantirishni ta‘minlaydi. Innovatsion kompetentsiya sifat jihatidan yangi ta‘lim mahsulotlarini ishlab chiqish, joriy etish va ommalashtirish bo‘yicha innovatsion pedagogik faoliyat tajribasini nazarda tutadi; ta‘lim muhiti tomonidan talab qilinadigan va ta‘lim loyihalari samaradorligini ta‘minlaydigan innovatsion pedagogik faoliyat natijalari hisoblanadi.

Innovatsion kompetentsiya pedagogik tizimlar, o‘quv dasturlari, mazmuni, texnologiyalari va o‘quv qo‘llanmalarini o‘rganish va tanqidiy tahlil qilish asosida, innovatsion salohiyati va samaradorligi turlicha bo‘lgan o‘qituvchilar innovatsion faoliyati tizimlarini qiyosiy tahlil qilish asosida shakllanadi. Innovatsion kompetentsiya o‘quv jarayonini takomillashtirish bo‘yicha innovatsion takliflarni, innovatsiyalarni joriy etish loyihalarini samarali ishlab chiqishga yordam beradi.

Innovatsion kompetentsiya shaxsning innovatsion faoliyat subyektini sifatida o‘quvchilarning samarali fundamental nazariy, amaliy va psixologik-pedagogik tayyorgarligiga, jamiyatdagi innovatsion o‘zgarishlar dinamikasi sharoitida o‘z-o‘zini rivojlantirish va shaxsiy o‘sishga tayyorlik darajasini aks ettiradi. Bu ta‘lim amaliyotidagi bilim va harakatlar o‘rtasidagi

munosabatlar sohasi, pragmatik yo‘naltirilgan shaxsiy xususiyatlar, ular alohida bilim, ko‘nikma yoki tajribaga tushmaydi, balki bir butun sifatida ishlaydi.

G.I.Boyinchan o‘qituvchi innovatsion kompetentsiyasini uning samaradorligini oshirish uchun ta‘lim faoliyati amaliyotining yangi vositalari yordamida sifatli o‘zgartirishga ijodiy yo‘naltirilganligini, shuningdek, samarali usullarni topish va amalga oshirish qobiliyatini tavsiflovchi aqliy hodisa deb hisoblaydi [3]. E.G.Chirkovskaya innovatsion kompetentlikni o‘qituvchining kasbiy mahorati komponentiga kiritadi [4].

Biz o‘qituvchi innovatsion kompetentligini uning innovatsion faoliyat mahsulotlarini yaratish va ta‘lim amaliyotida qo‘llashga, ularni olish, joriy etish va tarqatish jarayonidan o‘z-o‘zini rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy o‘shish mexanizmi sifatida foydalanishga tayyorligi deb bilamiz, bu shaxsning o‘z kasbiy faoliyatini qadriyat sifatida anglashida namoyon bo‘ladi.

Innovatsion kompetentlik faoliyat subyektini o‘zining innovatsion salohiyatini amalga oshirish va rivojlantirishini ta‘minlaydi, unga pedagogik faoliyatda muvaffaqiyat qozonish, faoliyat va uning natijalaridan qoniqish, o‘zini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

Shunday qilib, innovatsion kompetentlik innovatsion bilim, ko‘nikma, malaka va innovatsion faoliyat tajribasini shakllantirishning tizimli darajasini, yangi mahsulotni yaratish, o‘quv jarayoniga yangi texnologiyalar va usullarni joriy etish qobiliyatini aks ettiradi.

Shaxs innovatsion salohiyati ko‘p jihatdan uning ijodiy salohiyati bilan bog‘liq. Shuning uchun biz innovatsion salohiyatning tarkibiy qismi sifatida innovatsion ijodkorlikni ajratib ko‘rsatamiz.

Yangilik va transformatsiya innovatsiyaning muhim belgilari sifatida ijodkorlikning asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Innovatsion pedagogik faoliyat subyekti sifatida shaxs innovatsion salohiyatining ijodiy tarkibiy qismini tushunish uchun "pedagogik ijod" tushunchasiga murojaat qilish zarur. Pedagogik ijod mahsulot yaratish, o‘zgartirish jarayoniga ta‘sir ko‘rsatadigan pedagogik faoliyat orqali ko‘rib chiqiladi. Ta‘lim vositasida ma‘naviy mahsulotlar yaratishning murakkabligi shundaki, ko‘rinmas neyrofiziologik jarayonlar o‘qituvchilarning ham, o‘quvchilarning ham xususiyatlarida sodir bo‘ladi. Ularning malaka va kompetensiyalarning talab qilinadigan tuzilmalariga muvofiqligi darajasi ma‘naviy moddiylashtirilgan innovatsion ta‘lim mahsulotlari bilan baholanadi.

Yaxlit psixologik-pedagogik ta‘lim jarayoni o‘quv, ilmiy va innovatsion faoliyatning integratsiyalashuviga, fundamental yoki amaliy ilmiy tadqiqotlarga asoslanadi. Talabalarni ilmiy jamoalar, ilmiy maktablar ishiga jalb etish, yakuniy innovatsion ta‘lim mahsulotlarini olish uchun ilmiy tadqiqot natijalarini birgalikda olish va o‘quv jarayoniga joriy etish pedagog kadrlar tayyorlashning innovatsion salohiyatini belgilaydi. Shuning uchun innovatsion salohiyatni amalga oshirishning yetakchi komponenti uning innovatsion ijodkorligi bo‘lib, u subyektning ta‘limdagi innovatsion faoliyatga motivatsiya darajasi, ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi, tanlash erkinligi, intellektual kuchlarni safarbar qilish va boshqalar bilan tavsiflanadi.

Zamonaviy ta‘lim tizimi o‘qituvchilarga innovatsion ijodkorlik va samarali pedagogik faoliyat qonuniyatlarini bilmasdan amalga oshirib bo‘lmaydigan talablarni qo‘yadi. Ijodiy ta‘lim ijodkorlik orqali o‘rganishni o‘z ichiga oladi, shuning uchun u o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, yangi g‘oyalarni yaratishga va muammolarni nostandart hal qilishga o‘rgatish usullariga qaratilgan.

“Ijodkorlik” va “innovatsiya” tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq: ijodkorlik ijod jarayonida, tarqatilishi mumkin bo‘lgan yangi g‘oyalarning paydo bo‘lishida namoyon bo‘ladi, lekin, ular amalda qo‘llanilgandagina innovatsion bo‘lishi mumkin. Biz innovatsionlik va ijodkorlikni turli holatlar deb hisoblaymiz. Shuning uchun biz shaxs innovatsion

salohiyatining ushbu tarkibiy qismini aniq innovatsion ijodkorlik sifatida ifodaladik, bu nafaqat samarali pedagogik faoliyat jarayonida yangi sifatlarga ega yakuniy innovatsion ta'lim mahsulotini olishni, balki uni o'quv amaliyotida tarqatish va ishlatish qobiliyatini ham anglatadi.

Innovatsion mahsulotni yaratish uchun ijodiy fikrlashni, nostandart yondashuvni qo'llash, mavjud mahsulotda yangi sifatni topish kerak. Binobarin, innovatsion ijodkorlik - bu tarbiyaviy samara olishni nazarda tutuvchi pedagogik ijodkorlik qobiliyati, ijodkorlik esa innovatsion salohiyatni shakllantirishning asosi, shaxs uchun qadriyat bo'lib, uni zamon talablarini hisobga olgan holda rivojlantirish kerak.

Maqsad shaxs innovatsion salohiyatining funktsiyasi - bu uning innovatsion resursini (obyektiv va subyektiv natijalar) kasbiy faoliyatda ro'yobga chiqarishini va keyingi rivojlanishini belgilaydi. Innovatsion salohiyatning maqsadli holatiga erishish sifatini baholash muayyan muammoli vaziyatda innovatsion strategiyaning afzalliklarini topish orqali aniqlanadi.

Motivatsion shaxs innovatsion salohiyati funktsiyasi ta'limda innovatsiyalarga tayyorlikni amalga oshirish zaruriyatini, innovatsion ta'lim mahsulotlarini yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha xatti-harakatlar va faoliyatning yangi shakllariga, munosabatlar tizimini, shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va o'quvchilarni rivojlantirish. Motivatsion funktsiyaning rivojlanmaganligi ichki rag'batlantirish va innovatsiyaga qiziqishning yo'qligiga, o'z-o'zini rivojlantirishga intilishning pasayishiga olib keladi. Motivatsion funktsiya intellektual faoliyatning yaratilgan mahsulotlarini o'quv amaliyotida qo'llash motivlari va qiziqishlarini rivojlantirish va shakllantirishni ta'minlaydi, innovatsion salohiyatning mavjud darajasini dolzarblashtiradi, maqsadli treninglar va dasturlar orqali uni rivojlantirish zarurligini ochib beradi.

Ijodiy shaxs innovatsion salohiyati funktsiyasi bilimlarni umumlashtirish, vazifalarni hal qilishda yangi manbalar izlash uchun sharoit yaratadi. Bu shaxsning salohiyat moyilligini muayyan tashqi sharoitlarda tegishli faoliyatda ijodiy faoliyatni egallashga tayyorlik shaklida ifodalaydi. Bu funktsiya yaxlit, tizimli fikrlash, keng dunyoqarashga ega bo'lish, hodisalarni ijodiy idrok etish, haqiqatni mustaqil izlash, qarama-qarshi fikrlarni tanqidiy idrok etish, pedagogik voqelikni tizimli ko'rish, o'z faoliyatini tahlil qilish, noaniqlik sharoitida mustaqil harakatlar qilish qobiliyatlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ijodkorlik o'qituvchi innovatsion faoliyatining ajralmas xususiyati bo'lib, u o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy o'sishning optimal traektoriyalarini belgilaydi.

Innovatsion faoliyatda ishtirok eta turib, inson ongli ravishda o'z tanlovini amalga oshiradi, uning subyektivi sifatida harakat qiladi, o'z faoliyatini sifat o'zgarishlariga yo'naltiradi, shuningdek, mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. O'qituvchi innovatsion salohiyatini o'zgartirish jarayonida uning o'zi va o'quvchilarning innovatsion ta'lim faoliyatining rivojlanish subyektlariga aylanadi.

Shaxs innovatsion salohiyatining transformatsion funktsiyasi ta'lim muhitida uni bosqichma-bosqich ochishga qaratilgan rivojlanish funktsiyasi bilan bog'liq. Funktsiya vektori bir sifat holatidan ikkinchisiga, eski holatdan yangisiga o'tishni belgilaydi, uning asosiy xususiyati innovatsion pedagogik faoliyatning mahsuldorligi va ijodkorligiga e'tibor qaratish, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiy va kasbiy o'sishdagi o'zgarishlarni loyihalashga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Rivojlanish funktsiyasini amalga oshirish jarayonida strategiya ishlab chiqiladi, yaxlit psixologik va pedagogik ta'lim jarayonini ta'minlaydigan rivojlanish dasturlari belgilanadi.

Innovatsion kasbiy yo'naltirilgan tajribani shakllantirish funktsiyasi o'qituvchi o'zining innovatsion faoliyati mazmuniga singib ketishi bilan bog'liq. Innovatsion tajribani shakllantirish

funktsiyasining rivojlanmaganligi muvaffaqiyatsizlikka, kasbdagi noaniqlikka, yomon bilimga, o'quvchilar bilan ishlay olmaslikka olib keladi. Bu funktsiya o'qituvchining haddan tashqari o'ziga bo'lgan ishonchni ta'minlashga, boshqalar fikrini qabul qilmaslikka olib keladi.

Amaliyotga yo'naltirish funktsiyasi shaxsning innovatsiya sohasida yangi bilimlarni yaratishga tayyorligida va yangi muammolarni qo'yish va hal qilish jarayonida o'quv amaliyoti ehtiyojlari uchun foydalanishda, innovatsion faoliyatni amalga oshirishning ijodiy usullariga ega bo'lishida namoyon bo'ladi. Shakllangan innovatsion ko'nikmalar, innovatsion tajriba va kompetensiyalar majmuasini qo'llashda aniq psixologik va pedagogik muammolarni samarali hal qilish faoliyati hisoblanadi. Bu funktsiya o'qituvchi innovatsion salohiyatini amalga oshirishda integratsiyalashgan, chunki bilim, ko'nikma, shaxsiy fazilatlar, innovatsion kompetensiyalar, o'zlashtirilgan innovatsion tajribada ijodkorlikni bog'laydi. Amaliyotga yo'naltirilgan funktsiya natijalardan amaliy foydalanish oqibatlarini baholaydi va innovatsion mahsulot samaradorligi dinamikasini ta'minlaydi.

Biz bu barcha komponentlar va funktsiyalarni birlikda va o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqamiz. Biroq, ular umumlashgandagina shaxs innovatsion salohiyatini rivojlantirish samaradorligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi kasb standarti // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. P.003.332.1286/И-21. 23.08.2021 № 332-ИЧ.
3. Boyinchan G.I. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tizimidagi oliy o'quv yurti o'qituvchisining innovatsion kompetensiyasini shakllantirish: Dis. ... k. ped. fan. Kaliningrad: Boltiq federal universiteti. I. Kant, 2011. 182 b.
4. Chirkovskaya E.G. Ta'lim muassasasi rahbarining innovatsion kompetensiyasining namoyon bo'lish xususiyatlari. // Akmeologiya. 2012. No 4. S. 27–31.
5. Hakimova D., Khalikova M. Competent possibilities of andragogy education in the aspect of lifelong learning paradigm. // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.258 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 06 2022 2097.
6. Pedagogical encyclopedic dictionary. Moscow.: BRE, 2002. - P.17. ISBN 978-5-85270-230-2. (Педагогический энциклопедический словарь. Москва.: БРЭ, 2002. - С.17. ISBN 978-5-85270-230-2.).
7. Jumanazarov S. Pedagogical conditions of continuous professional development of education teachers in the under globalization. // Teoretical aspects in the formation of pedagogical sciences International scientific-online conference. Great Britain. 14.12.24. <https://doi.org/10.5281/znodo.14471941>